

EL FRAILE FINGIDO.

Nuevo y curioso romance, en que se manifiestan los exesos de un amor profano, y hasta donde llega el ardid, las astucias y cautelas de las mugeres.

PRIMERA PARTE.

Cuando el Sacro Autor Supremo
crió los Cielos y tierra
las aves, brutos y peces,
las plantas, flores y yervas;

hizo superior al hombre,
para que domine y sea
en superlativo grado,
aun señor de las estrellas.

También crió á la muger,
 la cual para urdir cautelas,
 finge á las veces un llanto,
 vertiendo unas falsas perlas,
 con que conmueve y ablanda
 los corazones de piedra,
 sí no, para desengaño,
 y de lo que digo prueba,
 présteme el noble auditorio
 grato oído y vista atenta.
 Crióse en cierta Ciudad,
 que no conviene se sepa
 la mas hermosa muger
 que copió naturaleza.
 Llamábase Doña Eufrasia,
 de tan bella gentileza,
 que por toda la Ciudad
 y por su circunferencia,
 la llamaban el milagro,
 para mas bien conocerla.
 Llegó á ver su edad florida
 diez y siete primaveras,
 cuando ya los pretendientes
 copia sin número eran,
 que siempre las hermosuras
 tienen la basa primera,
 y entre los muchos fue uno
 de su agrado y complacencia,
 mas no en su familia toda,
 pues de nadie gusto era,
 por ser muy pobre: mal haya
 este borron de pobreza
 qué mal visto es en el mundo,
 pues aunque tenga nobleza,
 en teniendo este defecto,
 no hay quien no lo vitupera.
 Amábanse tiernamente

con amistad muy estrecha;
 y recelando sus padres
 que aqueste amor prosiguiera,
 determinaron casarla,
 buscando sus conveniencias,
 con un mercader muy rico,
 para que á gusto viviera:
 obligacion que los padres
 hagan estas diligencias,
 pues jamás la juventud
 miró causas venideras;
 y como en las mas mugeres
 se ve poca subsistencia,
 se ladeó á pocos golpes.
 mas sin perder la frecuencia
 hácia el amante primero;
 y su casamiento ordenan
 con el dicho Mercader,
 no con voluntad perfecta,
 pues por dar gusto á sus padres
 otorgó por la obediencia.
 Y para que su querido
 tolerase aquella pena,
 lo animó con la esperanza
 que luego que esposo tenga,
 le pagaría su amor
 con grande magnificencia.
 Con esta consolatoria,
 el dicho amante se alienta
 deseando que las bodas
 con gran prontitud se hicieran,
 Por último se casaron,
 y ella alegre y placentera,
 sin mostrar menor disgusto,
 albricias daba á su estrella.
 O manzanas de Sodoma!
 que en lo exterior todas muestran

particular hermosura,
y en lo interior cenicientas.
Asi fué esta falsa Circe,
ó encantadora Sirena,
comenzando desde luego
á ser manjar de dos mesas,
que cuando una muger quiere
no es dable que la detengan
las mas fuertes cerraduras,
aldabas, llaves y puertas
porque cuando son mas falsas
mas fáilmente falsean.
Con sigiloso secreto,
y sin que nadie lo viera
entraba porque en la casa
no habia mas que una vieja,
y un esclavo que servia
para traer la despensa,
que cuando el Sol se ponía
los dos el Sol puesto eran.
Mas por algunos indicios,
tomó el marido sospecha,
mas no averiguaba nada,
aunque hacia diligencia;
disimulaba y callaba,
por ser mucha su prudencia
que no es bien que ningun hombre
le dé de sus zelos cuentas
á la muger, porque es darle
las luces, para que sea
lo que quizas no imagina,
ni en su pecho tal posea.
Por lo cual con gran secreto
hizo una llave maestra,
que la sala y dormitorio
abria con gran presteza.
Y ya con este seguro,

3
hechas estas diligencias,
fingió un dia con su Esposa,
diciéndole que era fuerza,
el hacer cierto viage
que le tenia gran cuenta;
de lo que ella pesarosa
fingia sentir su ausencia.
Se llegó el dia y la hora
en que á su viage fuera,
y muy bien apereibido
de armas para su defensa,
dejando á su esclavo dicho,
que á la noche venidera
esté alerta y sigiloso,
porque en llamando á la puerta
le habra con todo secreto
sin que la tierra lo sienta.
Encargado en el secreto
quedó con toda obediencia;
y á la hora de partirse
se despidió con ternezas
de su Esposa, y al instante
vino como una saéta
el ya referido amante,
con la seguridad cierta
de no haber ningun estorbo
que sus gustos impidiera:
Se acostó bien descuidado
en el lecho á pierna suelta,
y al punto de media noche,
cuando todo está en tinieblas,
llegó el Marido y llamó,
y el esclavo que está alerta,
le abrió la puerta y entró,
subió por las escaleras,
llegó hasta su propia cama,
y vió dos burtos en ella,

donde con mas certidumbre
 pudo averiguar su afrenta;
 y aunque lo cegó el enojo,
 se valió de la prudencia,
 no queriendo que estas almas
 perdiesen la vida eterna.
 Se fué al cuarto del esclavo,
 y lo halló que estaba en vela,
 diciéndole con voz baja,
 que lo mas breve que pueda
 vaya al prócsimo Convento
 de los Padres de la Regla
 del Serafico Francisco,
 y dé el Guardian licencia
 á un Religioso que vaya
 á confesar á una enferma,
 que en articulo de muerte
 está, y no se detenga.
 Salió con este pretesto,

y él se quedó en centinela
 á a puerta de la sala,
 á fin que no se le fueran,
 que las manchas del honor
 se curan, limpian y asean
 con sangre, que es el remedio
 de mas importancia y fuerza.
 Aquí es bien que los dejemos
 cada cual en su tarea,
 á los dos en sus delicias,
 al Mercader puesto en vela,
 y al esclavo en su mandado,
 hecho en la calle estafeta;
 entre tanto que Morales
 queda cabilando ideas,
 para que quede bien todo,
 sin que al crédito se ofenda.
 Y en otra segunda parte
 dará por estenso cuenta.

FIN

de la primera parte.

EL FRAILE FINGIDO.

SEGUNDA PARTE.

Brotando llamas de enojo,
como otro Leon rugiente,
el tal Mercader estaba
hecho un Mongibelo ardiente
aguardando por momentos
que su criado viniese
con el dicho religioso
para entrar y darle muerte
al Amante y á su Esposa,
sin que nadie lo impidiese,
que puede mucho una afrenta,
y hácia el honor mayormente.
Pero luego que el Esclavo
al mandato fué obediente,
poco distante á su casa
acertó á vivir en frente
de Doña Eufrasia una Tia,
y aunque era hora indecente,
pues estaba á la ventana,
y conoció fácilmente
de su Sobrina el Esclavo,
porque en el mundo hay mugeres
que por saber cuanto pasa,

de noche ni dia duermen.
Llamándolo por su nombre,
él con gran prontitud vuelve;
preguntóle donde iba,
y él humilde y obediente
le dijo en pocas palabras
del caso lo que sucede,
sin faltarle cosa alguna;
y al proviso ella en su mente
previno una idea rara,
que no es dable que la piense
otra que á esta se parezca,
ni el Satánico Holofernes:
diciéndole pues ahora
es urgencia aqui de suerte
que yo me valga de tí,
y yo pretendo valerte,
que te tendrá grande cuenta
en los dias que vivieres.
Yo te ofrezco cien ducados,
los mismos que prontos tienes
para que tu libertad
luego que quieras la ordenes;

tú has de ir á ese Convento,
y luego al punto que llegues
has de llamar al Portero,
y hablarle secretamente,
y le dirás de mi parte,
vaya y diga á Fray Vicente,
que un Abito que en su celda
sé que tiene ciertamente,
que te lo dé, porque importa
para cierto encarga urgente.
Fué dicho y hecho el mandato
conforme se lo encarece;
fué y llamó á la portería
salió el Portero, y al verle
le propuso lo mandado,
y en menos de un credo vuelve
con el Abito, y lo dió
al Criado sin que hubiese
ni aun la menor repugnancia,
y en sus manos se le ofrece
á la tia de la Dama;
púseselo fácilmente,
quedándose ingerta en Fraile,
como contemplarse puede.
Llegan á la dicha casa,
y con modales corteses
lo recibió el Mercader;
y al Padre le dice: entre,
Usencia en aquesta sala,
y sin dilacion confiese
dos ladrones de mi honra,
y este secreto se quede
entre los dos, pues sino
haré que la causa vuele
entre furiosos volcanes,
y Usencia primeramente;
no le cause menor susto

esta amenaza tan fuerte,
pues que pende de su mano
á los dos favorecerles.
Entró dentro, despertólos,
que de los antecedentes
dormian bien descuidados,
y al instante que en sí vuelven
les contó lo que pasaba:
mandó al galan se vistiese,
y puesto el Abito, encima,
que bien sus ropas cubriesen,
calandose la capilla
se quedó un Fraile patente;
y el Religioso fingido
al Mercader reprehende,
diciéndole, que los hombres
sábios, doctos y prudentes,
como lo es entendido,
no se dejan fácilmente
llevar de las ilusiones,
pues el pecado anda siempre
formando mil apariencias,
para que los hombres pequen
que es padre de la mentira,
y su anhelo es ver si puede
con sus cautelas y engaños
perder las Almas sapientes,
para llevarlas consigo
á padecer para siempre.
Y mire usted que le advierto,
y que lo sé claramente,
que es Doña Eufrasia una Santa,
pues le he confesado siempre
y sé su modo de vida,
y es muy dable y contingente
que si aciertan á saberlo
sus padres y sus parientes,

que vos teneis tal sospecha
 de tal arrojio imprudente,
 que vos habeis inventado
 contra el honor de esa gente,
 que no digo yo quitaros
 la vida tan solamente,
 sino que os han de dejar
 arrimado á las paredes,
 ó echaros donde jamás
 ninguno de vos se acuerde:
 y así mirar por vos mismo,
 que un hombre no todas veces,
 aunque tenga algun recelo
 puede decir lo que siente.
 Qué desdichas no os vinieran
 qué ruinas, qué accidentes
 en honor, fama y caudal,
 si un absurdo como este
 hubiérais ejecutado,
 si el Supremo Omnipotente,
 que es Dios, que todo lo sabe,
 no os diera primeramente
 arbitrio para mandar
 que un Confesor se trajese?
 favor que ha ordenado el Cielo,
 y ha sido tan aparente,
 que acertó á ser mi devota,
 y ha mucho mi penitente.
 Y así de hoy por demás,
 os mando hagais pues conviene
 libro nuevo, y que vivais
 quieta y pacíficamente,
 pues os dió el Cielo una Esposa,
 que solo un Rey la merece:
 quedad en paz, Dios os guarde

en felicidades siempre.
 Se fué el Santo Religioso,
 (mejor diré mosca verde,
 que de estos hay en el mundo
 que ya número no tienen.)
 Entró el Esposo en la sala,
 tan otro y tan diferente,
 que ni un Pablo arrepentido
 á él pudiera parecerle,
 diciéndole: Esposa mia,
 perdóname lo imprudente
 de mi loco atrevimiento,
 yo lo pensé de repente,
 mas ya lo he visto despacio,
 que todos son caractéres
 que forma la fantasia,
 ya se acabó el que yo piense
 hácia tí, ni por indicios
 de imaginar que me ofendes.
 Entonces ella le dijo:
 Qué se entiende? qué se entiende?
 hácia mi honor puro y casto
 no has de tomar lo mas leve;
 pues ya pasará por esta,
 y agradecérmelo puedes.
 Entonces la astuta Tia,
 hechicera enteramente,
 dijo: pase por pintura
 ya esta vez, y si volviere
 otra vez con inquietudes,
 para eso nuestro Rey tiene
 presidios para estas cosas,
 y cárceles juntamente
 para castigar delitos,
 y pague él que los debiere.

Le dió allí firme palabra,
 que en los dias que viviere
 no volverá á remover
 mas puntos de aquesta especie.
 Y al esclavo le cumplieron,
 por haber muchos haberes
 la palabra, porque es
 deuda lo que se promete.
 Vivieron de allí adelante
 en todo mas quietamente.
 Todas son de una opinion,
 porque aunque mil veces yerren,
 ni aun la mas minima parte
 de reprehensiones quieren.
 Vivamos todos alerta,
 ni un momento ya se acuerden
 que hay mugeres en el mundo,
 que son peor que la peste,
 que el pulgon y la langosta
 y las vivoras que muerden,

pues hacerle como al diablo
 la Cruz siempre que las vieren,
 porque de hacer lo contrario
 la salvacion va en rehenes,
 sino vean en lo dicho
 si el Autor en nada miente,
 porque con las esperiencias
 que de las mugeres tiene
 no dice mas que verdades
 muy dignas que las aprecien,
 sino hagan las refleja
 por lo que pasa y sucede,
 verán al pie de la letra
 el como hoy viven las gentes.
 Donde Alonso de Morales
 que las conoció bien cree
 que por las frases de Eufrasia,
 y las ideas que emprende,
 es grande reputacion
 la que hoy las Señoras tienen.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imp. de D. J. M.^o Moreno, calle de Madre de Dios núm. 1.